

БИЗНЕС БОШҚАРУВИДА ТАРҒИБОТ ВА РЕКЛАМА

Дусбоев Рахим Рамазонович

Тошкент иқтисодиёт ва педагогика институти тадқиқотчиси

Аннотация. Маркетинг – бу доимий ривожланиб бораётган соҳа. Бугунги кунда маркетинг фаолияти онлайн тарзда тобора кўпроқ олиб борилмоқда. Рақамлаштириш ва глобаллашув ривожланиши билан бошқа соҳалар, жумладан, савдо ҳам Интернет муҳитига йўналтирилмоқда. Онлайн дўконлар тобора оммалашиб бормоқда ва ушбу оммалашув ошиши билан сотувчилар ўртасидаги рақобат ҳам кучаймоқда. Шу сабабли, бизнес Интернетда муваффақиятли бўлиши учун, бошқа жиҳатлар қаторида, онлайн маркетинг элементларига ҳам тегишли эътибор қаратиш керак, агар улар тўғри қўлланилса, бу компания учун бозорда мустаҳкам мавқега эришиш ва кўплаб миқдорларга эга бўлишнинг жуда самарали усули бўлиши мумкин.

Таянч сўзлар, тарғибот, реклама, сотувни рағбатлантириш, PR (жамоатчилик билан алоқалар), тажрибалар

Компаниялар воситалар ва усулларни сотишда фойдаланадиган барча воситаларни оддийгина тарғибот аралашмаси деб таърифлаш мумкин. Дунёдаги технологик ва тижорат тараққиёти ва глобаллашувнинг тобора ўсиб бораётган тенденцияси туфайли тарғибот аралашмасининг таркибий қисмлари тез-тез ўзгариб туради ва жамиятнинг ҳозирги тенденциялари ва талабларига мослашади. Шунинг учун тарғибот аралашмасининг асл тўртта асосий компонентида бугунги кунда биз саккизтагача воситаларни учратишимиз ажабланарли эмас. Котлер ва Келлер¹ фикрига кўра, улар: тарғибот, сотувни

¹ Kotler, P. (2007). Modern marketing. (4th Edition). Prague: Grad

рағбатлантириш, жамоатчилик билан алоқалар ва реклама, воқеалар ва тажрибалар, тўғридан-тўғри маркетинг, интерфаол маркетинг, оғзаки реклама ва шахсий савдо.

Смит қўшимча қиладики, тарғибот аралашмаси воситаларининг ҳар бири савдо жараёнининг ҳар бир босқичида мижозга ҳар хил таъсир кўрсатади. Реклама ва ПР-дан, хусусан, компаниялар ўз бренди, маҳсулотлари ва хизматлари ҳақида хабардорликни оширишга ҳаракат қилаётган дастлабки босқичда фойдаланиш тавсия этилади. Мижозни фақат харидни амалга оширишга ундаш нуқтаи назаридан, реклама ва ПР шахсий савдо каби самарали эмас. Бироқ, бу босқичда ҳам реклама ўз ўрнига эга – у мижозни яхши харид қилганига ишонтириш воситаси бўлиб хизмат қилади ва "хариддан кейинги ижобий" хатти-ҳаракатлар эҳтимолини оширади.

Котлер ва Келлер² рекламани шахссиз тақдимотнинг ҳар қандай шакли, товарлар, ғоялар ёки хизматлар тарғиботи сифатида таърифлайдилар. Бу босма оммавий ахборот воситалари (газеталар, журналлар, варақалар), радиоэшиттириш воситалари (радио, телевидения), тармоқли оммавий ахборот воситалари (телефон, сунъий йўлдош, симсиз), электрон оммавий ахборот воситалари (аудио ленталар, СД, ДВД, веб-сайтлар) ва кўрсатиш воситалари (белгилар, билбордлар, плакатлар) орқали амалга оширилиши мумкин. Муаллифларнинг қўшимча қилишича, реклама – бу компаниянинг турли географик жойлашувдаги мижозларга эришиш йўлидир. Реклама мижозларни жалб қилиш учун фойдали восита бўлиши мумкин, у узок муддатли имиджни яратишга ёки қисқа муддатли савдони оширишга ёрдам беради. Рекламанинг молиявий қиймати ишлатиладиган воситага қараб ўзгаради - масалан, телевидения рекламаси жуда қиммат, босма нашрларда ёки ижтимоий тармоқларда реклама ундай бўлмаслиги мумкин.

² Kotler, P., et al (2013). Marketing management. (14th Edition). Prague: Grad

Котлер ва бошқалар “сотувни рағбатлантириш истеъмолчилар ёки бошқа савдо каналлари томонидан маълум бир маҳсулот ёки хизматнинг эрта ёки кўпроқ харидини ошириш учун мўлжалланган, асосан қисқа муддатли, бир қатор рағбатлантириш воситаларидан иборат”, дея таъриф берадилар. Уларнинг қўшимча қилишича, компаниялар харид қилишга қизиқишни ошириш ва буни тезлаштириш, хусусан, кўп сотилмайдиган маҳсулот ёки хизматлар учун сотувни рағбатлантиришнинг турли шаклларида фойдаланадилар. Пўикрйлова ва бошқаларга кўра, савдони кўллаб-қувватлаш мақсадлари қаторига: ахборот ва хабардорликни ошириш, янги мижозларни топиш ва жалб қилиш, янги брендларга қизиқиш уйғотиш ва бошқаларни киритиш мумкин. Смит қўшимча қиладики, сотувни рағбатлантиришнинг ўзи жуда қиммат восита бўлиб, у брендга нисбатан хабардорликни ошириш учун унчалик самарали бўлмайди, аксинча, компания мижозни ишонтириш босқичидан харидга ўтказишга уруниши жараёнида жуда самарали ҳисобланади³.

Жамоатчилик билан алоқалар (ПР) маълум бир объектнинг ҳар хил турдаги жамоатчилик билан боғланган бошқариладиган алоқаси сифатида тавсифланиши мумкин. Смит жамоатчилик билан алоқалар оддийгина “жамоатчиликнинг турли гуруҳлари билан яхши муносабатларни ривожлантириш ва кўллаб-қувватлаш”, дея таърифланиши мумкин, деб таъкидлайди. Унинг қўшимча қилишича, бу гуруҳлар компаниянинг мутлақо бошқа қисмларини қамраб олади - улар ходимлар, инвесторлар, етказиб берувчилар, дистрибьюторлар, ҳукумат, оммавий ахборот воситалари, компания мижозлари, жамоатчилик ва баъзи ҳолларда компаниянинг рақобатчилари бўлиши мумкин. Муаллифлар Пўикрйлова ва Жаҳодова ПРга ҳатто ҳомийликни ҳам киритадилар.

³ Smith, P. (2000). Modern marketing. Prague: CPress

Ҳомийлик компаниянинг маркетинг ва коммуникация мақсадларига эришиш учун восита сифатида ишлатилиши мумкин. Бу ҳомий ва ҳомийлик қилинган томонлар ўртасидаги ҳамкорлик шакли бўлиб, унда иккала томоннинг мақсадлари амалга оширилади. Ҳомий одатда рағбат ёки бошқа ҳисоб-китоблар эвазига ҳомийлик қилинган томонга молиявий ёки моддий ёрдам беради. Ҳомийлик кўпинча ҳомийнинг клуб ёки маълум бир шахс билан шахсий муносабатларини ўз ичига олади.

Форетга кўра, ҳомийлик - бу "компаниямиз учун яхши обрў шакллантириш учун "фойдасиз" бўлган "бошқа" субъектларни мақсадли молиялаштириш."

Ўсаславовá таъкидлайди-ки, компаниялар ўзларининг алоқа ва маркетинг мақсадларига ҳомийлик фаолияти орқали эришадилар, хусусан, бу қуйидагилар:

- компания/бренд борасида хабардорлик даражасини ошириш,
- маълум бир спорт ҳамкори сифатида хабардорлик даражасини ошириш,
- бренга нисбатан ишончни ошириш,
- бренд имиджини янгилаш,
- “меҳмондўстлик” таклифлари орқали компаниялар ўртасидаги ишбилармонлик алоқаларини мустаҳкамлаш,
- муайян спорт турининг индивидуал қиёфасини мустаҳкамлаш.

Ҳомийлик кўпинча одатдаги реклама шаклларига қараганда узоқроқ давом этади, ва рекламани тарқатиш учун кўпроқ каналлардан фойдаланилади. Ҳомийлик асосидаги реклама футболкалар, спорт майдончалари, ижтимоий тармоқлар ёки клублар, ташкилотлар, муайян

спортчилар ёки таниқли шахсларнинг веб-сайтлари ва ҳоказоларда жойлаштирилади.

Тадбирлар билан биргаликда тажрибалар миждозлар билан махсус алоқаларни яратиш учун ташкил этилган компания томонидан ҳомийлик қилинадиган тадбирлар сифатида белгиланиши мумкин. Бу спорт, бадий, кўнгилочар тадбирлар, очик эшиклар куни, кўргазмалар, ярмаркалар ва бошқалар бўлиши мумкин. Булар одатда норасмий фаолият сирасига киради. Тадбир маркетинги воситалари орқали компания миждозлар учун компания билан боғланган тажрибани яратиши мумкин. Тадбир маркетингининг мақсади бренд билан иждобий муносабатлар ўрнатишга ёрдам берадиган ҳис-туйғуларни уйғотишдир. Тадбирлар маркетинги воситалари корпоратив имиджни қўллаб-қувватлаш учун мўлжалланган.

Адабиётлар:

1. Organization for economic cooperation and development. (2013a). Glossary of statistical terms: Electronic commerce. Available from <https://tinyurl.com/5ykc944r>
2. German, R. (2005). Marketing mix – his analysis, options uses and problems. RobertNemec.com. Available from <https://tinyurl.com/kkvc6hsc>
3. Kotler, P. (2007). Modern marketing. (4th Edition). Prague: Grad
4. Kotler, P., et al (2013). Marketing management. (14th Edition). Prague: Grad
5. Smith, P. (2000). Modern marketing. Prague: CPress